

Desenvolvimento de Software através da Metodologia Ciclo6

Como vencer o desafio de ser ágil e manter a qualidade dos softwares?

Antônio Ricardo da Silva Machado*
Gilmar D'Agostini Oliveira Casalinho**

*Especialista em desenvolvimento de software atuante desde 1989
Pós-graduando em Gestão de Projetos e Inovação pelo IFRS

**Doutor em Administração. Professor IFRS

RESUMO O desenvolvimento de software requer efetividade. Ou seja, atender as necessidades dos usuários, no momento em que eles precisam e da forma como eles precisam. Para isso as equipes precisam ser ágeis e assertivas. Mas como vencer este desafio? Neste artigo explana-se sobre a metodologia “Ciclo6” (Ciclo de versões de 6 semanas) como uma forma de contribuir com a organização dos times de desenvolvimento e também de despertar interesse sobre o tema ligado ao controle de versões.

Palavras-Chave: Versionamento, SVN, Softwarehouse.

Desafios das equipes desenvolvedoras de software

As equipes desenvolvedoras de software tem sido desafiadas, constantemente, a ter bons controles de versionamento dos sistemas e aplicativos que produzem, de forma a dar consistência, tanto ao seu ciclo de vida quanto a adição e manutenção de funcionalidades. Ao passo que precisam ter sistemas e aplicativos em produção usando código fonte devidamente seguro e validado, precisam também estar a todo o momento criando novos recursos. O uso de softwares em larga escala e nas mais variadas aplicações, tanto para gestão de informações quanto para automatização de equipamentos, fez com que aumentasse muito a exigência de qualidade e agilidade de parte dos desenvolvedores.

Uma empresa de software fundada em 1986 se inspirou em padrões como SCRUM (estrutura para desenvolver e sustentar projetos complexos) e SPRINT (método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas cinco dias) para criar uma metodologia que melhorasse seus processos internos e desse mais qualidade ao produto final. O artigo explana o método denominado Ciclo6 (Ciclo de versões de 6 semanas) e, também, conecta elementos relevantes de ferramentas de controle de versões de código fonte, sendo estas importantes para dar sustentação aos pilares de qualidade e agilidade em desenvolvimento de software.

Conhecendo mais sobre o controle de versões de código fonte

O controle de versões de código fonte corresponde ao uso de metodologia e ferramentas que possibilitam o desenvolvimento em equipe, de forma simultânea e segura, armazenando todas as alterações executadas nos códigos fontes em repositórios. Segundo o site atlassian.com define-se como:

O controle de versão, também conhecido como controle de fonte, é a prática de rastrear e gerenciar as alterações em um código de software. Os sistemas de controle de versão são ferramentas de software que ajudam as equipes de software a gerenciar as alterações ao código-fonte ao longo do tempo. Como os ambientes de desenvolvimento aceleraram, os sistemas de controle de versão ajudam as equipes de software a trabalhar de forma mais rápida e inteligente. Eles são ainda mais úteis para as equipes de *DevOps*, pois as auxiliam a reduzir o tempo de desenvolvimento e aumentar as implementações bem-sucedidas.

Através do uso do controle de versões de código fonte tem-se uma série de benefícios a todo o processo de desenvolvimento de software. A forma como os arquivos de código fonte ficam armazenados, possuindo histórico de todas as alterações, permitindo rastrear sua origem e até mesmo reverter alterações que foram executadas de forma equivocada, geram um ambiente onde o trabalho em equipe pode fluir de forma segura e com mais agilidade.

Ao longo do tempo as ferramentas de versionamento de código fonte foram evoluindo e herdando conceitos de suas antecessoras. O GIT (software de controle de versões de código fonte) criado em 2005 por *Linus Torvalds*, criador do kernel do *Linux*, é um projeto de código aberto e tem como característica o armazenamento distribuído. Atualmente o GIT é muito utilizado principalmente em conjunto com o GITHUB (serviço de publicação e compartilhamento de arquivos) que fornece infraestrutura para armazenar e compartilhar códigos fonte em nuvem, de forma gratuita para projetos abertos à comunidade ou de forma paga para projetos fechados. Mas já em 1986 o CVS (*Concurrency Version System*), criado pelo holandês *Dick Grune*, serviu de base para as ferramentas que foram suas sucessoras. Seu principal objetivo era permitir o versionamento de projetos como um todo, o que anteriormente era feito somente de forma individual por arquivo. Em 2000 foi criado o SVN (*Subversion*) pela empresa *CollabNet* com intuito de substituir o CVS adicionando mais robustez. O projeto teve a participação de *Karl Fogel* e *Jim Blandy* que já conheciam amplamente o CVS. A partir de 2009 o SVN foi integrado ao AFS (*Apache Software Foundation*), o que deu mais visibilidade ao produto.

Existem outras ferramentas de versionamento de código fonte, e até mesmo com uso relevante, mas as três ferramentas citadas dão dimensão da evolução ao longo do tempo e suporte para que seja focado na Metodologia Ciclo6. Tendo em vista que a empresa criadora deste método utiliza o SVN (*Subversion*), as nomenclaturas, embora algumas delas comuns, serão desta ferramenta.

O SVN possui uma série nomenclaturas que fazem parte do dia a dia dos desenvolvedores, com termos técnicos que permitem a comunicação de forma inequívoca,

tendo a equipe usando um mesmo “dialeto” e possibilitando a comunicação ser efetiva. Tais como:

- **Repository:** Local de armazenamento dos arquivos em repositórios versionados;
- **Trunk:** Repositório com código fonte seguro que está em produção e consolida todas as funcionalidades que foram aprovadas e testadas;
- **Branch:** Os *branches* (galhos) são subrepositórios que são criados para desenvolvimento das funcionalidades ou para consolidação destas;
- **Switch:** É o comando que o desenvolvedor utiliza para troca de repositório. O SVN atualiza o repositório local de acordo com *switch* executado. Ex: Um *switch* para *trunk* atualiza o repositório local com os códigos fonte da *trunk* (versão de produção);
- **Commit:** É o comando que o desenvolvedor utiliza para enviar suas modificações para o respectivo repositório;
- **Update:** É o comando que o desenvolvedor utiliza para buscar informações para seu respectivo repositório local;
- **Merge:** É o comando que o responsável técnico pelo controle de versões utiliza para mesclar as alterações em determinado repositório.

CICLO6 - Ciclo de versões de 6 semanas

Em meados de 2018 a equipe de desenvolvedores de uma Softwarehouse, focada em projetos de Sistemas ERP, criou a metodologia do Ciclo6 (Ciclo de versões de 6 semanas) para resolver questões importantes, tais como: ter uma versão segura para produção, possibilitar acesso a compilação de versões antigas, desenvolver novas funcionalidades estruturais sem afetar a versão de produção, e orquestrar o desenvolvimento de funcionalidades de forma simultânea entre a equipe de desenvolvedores. A opção em utilizar o período de seis semanas foi estabelecida em função do tempo necessário para desenvolvimento de projetos de médio porte. Sendo que projetos de grande porte poderiam levar meses, mas que poderiam ser particionados em etapas “entregáveis” de no máximo 6 semanas.

Em um ambiente dinâmico, como o de tecnologia, seis semanas é um prazo longo para as demandas a serem atendidas. Por exemplo: Imagine uma empresa com uma grande operação financeira a ser efetivada, e que dependa de alterações de pequeno porte no software, esperando seis semanas para realizar esta operação? Neste caso o prejuízo poderia ser significativo, então a empresa desenvolvedora do software precisará oferecer resposta rápida a esta demanda. Para manter a agilidade, preservando a qualidade, o Ciclo6 prevê três tipos de versões do software e com três periodicidades. Sendo seis semanas para alterações de médio e grande porte, uma semana para alterações de pequeno porte ou que demandem média urgência e a qualquer tempo para correções no software ou urgências.

Modelo de numeração de versão

Para uma boa organização a empresa utilizou, de forma adaptada, o versionamento semântico (<https://semver.org/#spec-item-1>). O versionamento semântico possui três grupos de números sendo o primeiro o *Major* que indica uma versão do software com funcionalidades incompatíveis com a versão anterior ou de grande significância. O segundo grupo é o *Minor* onde existe a adição de pequenas funcionalidades e correções, mas compatíveis com a versão anterior. O terceiro grupo é o *Patch* que indica que existem correções, sem adicionar novas funcionalidades e é compatível com a versão anterior.

Para adequar ao Ciclo de Versões de 6 Semanas adaptou-se conforme *Tabela-1*.

Tabela-1: Versionamento semântico adaptado

Grupo de numeração	Período de incremento
Primeiro grupo - <i>Major</i>	incrementado a cada ciclo de 6 semanas
Segundo grupo - <i>Minor</i>	incrementado a cada ciclo semanal de 7 dias
Terceiro grupo - <i>Patch</i>	incrementado a cada versão de correção urgente liberada (sem limite diário)

Ciclo de 6 semanas para implementações de novas funcionalidades (*Major Version*)

Ao criar o método a equipe avaliou que tudo deve começar por um bom projeto, então a primeira semana (7 dias) do ciclo principal foi reservada para os consultores e analistas de negócio apresentarem suas demandas e discuti-las com a equipe de desenvolvimento. Todas as funcionalidades que serão desenvolvidas no ciclo devem estar devidamente documentadas com o máximo de detalhamento, pois tudo que estiver bem especificado irá facilitar muito a execução do desenvolvimento. De outra forma todas as dúvidas que restarem da definição do projeto poderão gerar custos de retrabalho ou inviabilizar o cumprimento do prazo.

Cada funcionalidade fica vinculada a um número de tarefa (pode ser um ID de chamado, projeto ou uma identificação que seja exclusiva para esta funcionalidade) tendo esta a situação “Em produção” (*doing*). Ver Figura 1.

Figura 1: Ciclo de 6 Semanas - Major Version

As próximas quatro semanas (28 dias) são destinadas ao desenvolvimento das funcionalidades. Embora os projetos sejam apresentados na primeira semana, na prática haverá mudanças e dúvidas durante o desenvolvimento, e para mitigar os riscos os autores também irão contribuir de forma participativa no decorrer do processo de produção para que tudo seja maturado e que não se tenham percalços a serem percebidos apenas no final do ciclo.

Cada desenvolvedor cria uma *branch* vinculada a cada uma de suas tarefas de trabalho (podem ser criadas através de scripts ou ferramentas) e faz *switch* para este código fonte quando for trabalhar na respectiva tarefa.

A versão que está em produção fica numa *branch* especial que é chamada de *trunk*. O desenvolvedor pode alternar entre diferentes tarefas, da seguinte forma:

- *Commit* da *branch* que está sendo desenvolvida para salvar as alterações no repositório;
- *Switch* para *trunk* para retornar a um código fonte limpo sem as alterações;
- *Switch* para nova *branch* que será desenvolvida.

No decorrer do desenvolvimento é importante que seja feito o *commit* para que o projeto seja salvo no repositório.

Ao concluir a tarefa está deve ser sinalizada (seja por sistema de controle de tarefas ou por *postit*) como situação de “Liberada para Teste” (*done*).

Na semana final (7 dias), já na segunda feira, logo cedo, o responsável pela compilação efetua o *merge* das tarefas “Liberadas para Teste” (*done*) e compila os sistemas e aplicativos para coloca-los em teste. Neste momento os códigos fonte estão consolidados em uma *branch* chamada “Teste”. O recomendado é que nesta semana sejam feitos todos os testes e correções das funcionalidades. Em resumo a *branch* “Teste” possui a consolidação das alterações efetuadas devidamente mescladas desde que liberadas para teste. A partir do momento que todas as tarefas da versão são aprovadas no teste, recebem a situação de “Concluída” (*approved*), o responsável pela compilação faz o *merge* da *branch* “Teste” para a *trunk* e efetua a compilação final para gerar os sistemas e aplicativos para produção.

Ciclo semanal para pequenas funcionalidades e correções de bugs (*Minor Version*)

Devido ao longo espaço de tempo de 6 semanas foi implementado um ciclo de apoio semanal, onde são liberadas tarefas de correções de bugs e pequenas funcionalidades que não causem impacto na versão de produção. Então toda segunda feira é liberada uma versão acumulativa com estas tarefas. As tarefas também passam pelos estágios de “Liberado para teste” (*done*), são mescladas na *branch* “Teste”, depois passam a “Concluída” (*approved*) e posteriormente é feito *merge* na *trunk* (versão de produção).

É muito importante que estas funcionalidades sejam bem testadas e que não causem impacto aos usuários (exemplo: Que não requeiram novos treinamentos ou modifiquem o modo de uso) pois se forem de alto impacto o recomendável é que sejam liberadas apenas no final do ciclo principal de 6 semanas.

Figura 2: Ciclo de 7 dias - *Minor Version*

Ciclo de correções urgentes (*Patch Version*)

E as correções urgentes que não podem esperar 7 dias? Ao elaborar o método a equipe notou que certas correções não poderiam esperar 7 dias para serem liberadas. Então criou o conceito de Versão Urgente onde pode ser compilada a qualquer momento e liberada, sendo que neste caso o trabalho é imperativamente em grupo onde o impacto é

avaliado e a instalação desta versão possui um acompanhamento, em um cliente *beta* (cliente piloto) até que se torne pública. A correção urgente é efetuada na *branch* da tarefa, quando pronta tem sua situação modificada para “Concluída” (*approved*) e feito *merge* direto na versão *trunk* (versão de produção).

Como são numeradas as versões?

Conforme o método de versionamento semântico (*Tabela-1*) as versões estão divididas em três níveis, desta forma o primeiro nível foi utilizado para versão de 6 semanas (*Major*), em 2018 a empresa criadora do método iniciou como 80 e nos dias atuais está em 111. O segundo nível foi utilizado para a versão semanal (*Minor*), sendo iniciado de 0 (zero) a cada novo ciclo de 6 semanas. Já o terceiro nível foi utilizado para as correções urgentes realizadas dentro da própria semana (*Patch*). Então a cada semana este número começa de 0 (zero). Um exemplo de numeração de versão pode ser visto na *Tabela-2*.

Tabela-2 - Decodificando a versão 111.3.2

Número	Grupo	Finalidade
111	Major Version	Versão do Ciclo de 6 semanas
3	Minor Version (exemplo de 4a semana)	Versão do Ciclo semanal
2	Patch Version (exemplo do 3o patch dentro da 3a semana semana)	Versão urgente

Feedback dos Desenvolvedores e Consultores

A metodologia do Ciclo de de versões de 6 semanas abrange várias dimensões do desenvolvimento de software, entre estas: o versionamento dos códigos fontes, os critérios de numeração de versão semântica e o ciclo de vida de cada tarefa de desenvolvimento.

Para uma análise crítica foi realizada uma pesquisa com cinco profissionais da empresa criadora do método que atuaram, tanto no período antes da implantação deste projeto, como até os dias atuais, sendo eles, três consultores de suporte/implantação e dois desenvolvedores programadores/analistas. Foi solicitado uma nota de 1 até 5, onde 1 corresponde a uma avaliação muito ruim, 2 ruim, 3 neutra, 4 boa e 5 muito boa. Foi perguntado sobre: CRITÉRIOS, QUALIDADE, VELOCIDADE, REGISTRO e RECOMENDAÇÃO. O resultado com a nota média da pesquisa está apresentado na *Tabela-3*.

Tabela-3 - Critérios

Questão	Nota de 1..5
Avaliação comparada ao formato existente anteriormente a 2018,...	1..5
1. em relação aos CRITÉRIOS de períodos de liberação de versão, sendo eles, URGENTE, SEMANAL e DE CICLO	4,8
2. em relação a QUALIDADE do software gerado	4,6
3. em relação a VELOCIDADE de concepção e disponibilização do software	3,2
4. em relação ao REGISTRO das atividades executadas pela equipe de desenvolvimento de software	4,4

5. Se você fosse gestor de uma equipe ou empresa de desenvolvimento de software você RECOMENDARIA esta metodologia?	3,8
Média geral	4,16

Segundo os participantes, ter critérios bem definidos, gerar uma maior qualidade e um nível de registro mais detalhado são os pontos fortes do método Ciclo6. Já no aspecto de velocidade, o método por si só não traz melhorias diretas, uma vez que isto depende de outros fatores relacionados ao tipo de tecnologia, perfil dos envolvidos e qualidade do projeto em si. De qualquer forma a velocidade em desenvolvimento de software é um desafio constante, e com as demais questões organizadas torna-se mais fácil aprimorá-la. Se a velocidade inicial permanece a mesma de antes, e se a qualidade aumenta, logo, diminuem os retrabalhos e gera-se produtividade no final das contas.

Observações importantes

A concepção de um software passa por diversos níveis até que se torne um “entregável” ao cliente e até que esteja operacionalizado. Os *stakeholders* (pessoas e grupos envolvidos no processo) precisam ter informações sobre todo o ciclo de desenvolvimento do software para que possam articular isto da melhor forma possível, comprometendo-se e cumprindo prazos estipulados junto aos clientes, e também prazos internos junto as equipes.

É importante que o projetista, seja ele o consultor ou um analista de negócios, saiba qual a data limite para apresentar suas demandas, e que o time de desenvolvimento saiba quando pode ter os insumos para iniciar o atendimento as demandas e até que data deve concluí-las, e que o testador saiba quando receberá a versão para que possa efetuar os testes, e o por fim que o consultor de implantação ou o publicador de versões saiba quando terá o produto final disponível. Isto contribui para que o cliente seja informado sobre o andamento de suas demandas e que estas sejam atendidas no prazo estipulado.

O Ciclo6 é um arranjo que pode funcionar em diferentes organizações, mas é importante frisar que dentro dele outras metodologias podem ser aplicadas, tais como cerimônias de *Scrum*, semanas de prototipagem e execução conforme metodologia *Design Sprint*, sessões criativas de *Design Thinking* e etc. É importante o cumprimento das diretrizes do ciclo sem que isto cause bloqueio da criatividade e entusiasmo, pois fazer rápido e entregar rápido, um produto funcional, pode ser uma ótima ideia.

O método é recomendável, ajuda a melhorar o desenvolvimento, mas requer que seja avaliado se o tempo de 6 semanas é adequado para a empresa que for utilizá-lo, podendo este ser adaptado para mais ou para menos. O Desenvolvimento de Software requer habilidades e também organização para que alcance objetivos sólidos. Esta metodologia pode servir como um ponto de partida e despertar o interesse em aprofundar conhecimentos nesta área. Sempre tendo em mente que as metodologias ajudam as equipes a terem um norte e a trabalharem em consonância.

PARA SABER MAIS

Aplicação do *Design Thinking* na Definição de Requisitos em um Projeto de Sistema da Informação

Site: <http://www.spell.org.br/documentos/ver/55346/aplicacao-do--design-thinking--na-definicao-de-requisitos-em-um-projeto-de-sistema-da-informacao>

AQUILES, Alexandre; FERREIRA, Rodrigo. **Controlando Versões com Git e GitHub** - Casa do Código - São Paulo - 2017.

Avaliação de uma ferramenta de controle de versões de software com o modelo de avaliação OPENBRR

Site <https://revista.feb.unesp.br/index.php/gepros/article/viewFile/864/322>

KNAPP, Jake; ZERATSKY, John; KOWITZ, Braden. **Sprint - o método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas cinco dias** - Editora Intrínseca Ltda - Rio de Janeiro - 2017.

O que é o controle de versão?

Site: <https://www.atlassian.com/br/git/tutorials/what-is-version-control>

O que é o Git?

Site: <https://www.atlassian.com/br/git/tutorials/what-is-git>

SUSSMAN, Ben Collins; Fitzpatrick, Brian W.; Pilato, C. Michael. **Controle de Versão com Subversion: Para Subversion 1.4** - 2002/2007.

Disponível em: <https://svnbook.red-bean.com/en/1.4/svn-book.pdf>

The 2020 Scrum Guide

Site: <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>

Versionamento Semântico

Site: <https://semver.org/#spec-item-1>

What is scrum?

Site: <https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum>